

РОЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В РАЗВИТИИ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ И ОФИЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РАЗВИТИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810884>

Сайрамов Файзулло Баратжон ўгли

Студент аграрного факультета Ферганского государственного университета

Аннотация: *лечение человека и животных, профилактика заболеваний растения-травы. На Земле насчитывается 10-12 тысяч видов лекарственных растений. Были исследованы химические, фармакологические и лечебные свойства более 1000 видов растений. В Узбекистане насчитывается 577 видов лекарственных растений. Из них 250 видов в настоящее время используются в научной медицине. Действие лекарственных растений на организм зависит от количества содержащихся в них соединений. Эти соединения накапливаются в разных частях растения в разных количествах. Для приготовления лекарства нужные части растения собирают в разные сроки. Например, кора, почка берется ранней весной, лист-до или во время цветения растения, цветки полностью раскрываются, плоды и семена созревают, а подземные органы (корень, корневище и луковица) - ранней весной или поздней осенью.*

Ключевые слова: *алкалоид, подкормка, народная медицина, эфирное масло, лекарство, официальная медицина.*

Действующее вещество лекарственных растений-алкалоиды, различные гликозиды (антрогликозиды, действующие на сердце гликозиды, сапонины и др.), флавоноиды, кумарины, вяжущие и другие слизистые вещества. Это могут быть эфирные масла, витамины, смолы и другие соединения. Из многих растений делают препараты, богатые антибиотиками и фитонцидами, которые уничтожают микроорганизмы и вирусы. Обычно близкородственные химические соединения, специфичные для одной группы, встречаются в растениях одного семейства или рода, в то время как некоторые химические соединения также могут встречаться в растениях, принадлежащих к разным семействам, которые не являются близкими друг к другу.

С незапамятных времен человек использовал дикорастущие растения для лечения различных заболеваний.

В настоящее время вид лекарственных растений увеличился, а народная медицина обогатилась целебными растениями.

Большинство лекарственных растений, используемых в научной медицине, получены из растений, которые веками использовались в народе. Лекарственные растения, которые используются в народной медицине, нельзя использовать в научной медицине. Из лекарственных растений в Узбекистане наиболее распространены гранат, горькая трава, миндаль, лекарственный розмарин, грецкий орех, чабрец, зубтурум, ладан, ицигек, аманкара, фисташковое дерево, брызги, чайная трава, шиповник, сладкая трава, полынь, щекотка, краснуха, пажитник и др. Из горького получают алкалоиды пахикарнин, из ладана - Гармин, из ицигека-анабазин, из аманкары-галантамин, из шиповника-сферофизин. Из кожуры граната готовят Танат и экстракт червивого пельтерина. Лекарственные препараты шиповника применяют как разжижители и разжижители мокроты, препараты челюстно-лицевой и лагохилуса-как кровоостанавливающие средства, а препараты из фисташкового бурачника и чайной травы-как средство от желудочно-кишечных заболеваний. Принято 2 вида описания лекарственных растений:

1. В зависимости от состава действующих веществ - алкалоидные, гликозидные, эфирно-масляные, витаминные и др;

2. В зависимости от фармакологических показаний-успокаивающее, болеутоляющее, снотворное, а также действующее на сердечно-сосудистую систему, возбуждающее центральную нервную систему, понижающее артериальное давление и другие лекарственные растения.

На химико-фармацевтических заводах в Ташкенте из лекарственных растений, произрастающих и выращиваемых в Узбекистане, изготавливают различные лекарственные препараты. Например, из корня и плодов лебеды стали получать псорален, применяемый при лечении ПЭ, из почек софоры японской-рутин, действующий на витамин А дек, из аманкары-галантаминовый алкалоид, из кендора-строфантин, Симарин, сердечные гликозиды и другие препараты.

Как уже говорилось выше, в настоящее время в медицине используется около 250 продуктов растительного происхождения. 48% продукции из указанных лекарственных растений производится из дикорастущих растений, 30% - на участках выращивания лекарственных растений хозяйств, расположенных в различных почвенно-климатических условиях. Остальные 22% составляют " смешанную " группу, то есть эту группу составляют продукты из лекарственных растений, которые растут как в диком виде, так и на плантациях, собирают с растений. Ожидается, что в дальнейшем вес лекарственных средств, изготовленных из „смешанной“ группы лекарственных растений, будет ежегодно увеличиваться в объеме всего собираемого лекарственного продукта.

По каким причинам продукция лекарственных растений, выращиваемых на орошаемых полях, с каждым годом увеличивается по сравнению с общим количеством готовой продукции?

Причин этому много, основные из них следующие:

1. С каждым годом растет потребность в лекарственных растительных продуктах, в результате чего увеличивается и объем приготовления их сырья. Это, в свою очередь, приводит к тому, что ряд лекарственных растений сокращается в своем большом ареале произрастания, что в конечном итоге приводит к резкому ограничению или полному прекращению их приготовления в сыром виде. В результате обильной заготовки надземной части и луковиц дикорастущих в Узбекистане бозулбанга и ежевики их запасы (количество) в естественном месте произрастания значительно сократились. Поэтому в настоящее время эти растения занесены в „Красную книгу“ Узбекистана. Поэтому подготовка их природного сырья в месте произрастания приостановлена и выращивается на полях ферм, а также в местах, где они растут в дикой природе. Таких примеров можно привести множество.

2. В результате постоянно растущего спроса на лекарственные растения и неспособности удовлетворить его за счет дикорастущих растений эти растения приходится выращивать в орошаемых регионах.

3. Иногда, если спрос на редкие лекарственные растения велик, но они растут в диком виде, в неблагоприятных для сбора местах (например, Белладонна, растущая в горных районах Кавказа и Крыма и т. д.), Или в небольших количествах, разбросанных по большим территориям (например, валериана лекарственная, распространенная в европейской части России, но редко встречающаяся при приготовлении лекарственного растительного продукта обходится дороже, чем выращивание на орошаемых землях. Поэтому такие растения целесообразно выращивать и на полях хозяйств.

4. Сложность приготовления сырья из дикорастущих лекарственных растений в больших объемах обусловлена сложностью применения агротехники для его сбора. Продукт из лекарственных растений, выращиваемых на плантации, можно собирать с помощью различных механизмов в благоприятных условиях и в период, когда накапливается большое количество впечатляющих химических биологически активных веществ.

5. Когда ценный, столь необходимый для медицины лекарственный продукт изготавливается из растений, произрастающих в странах с тропическим или субтропическим климатом, которые не встречаются в нашей республике, было бы целесообразно выращивать эти растения у себя, когда это возможно.

Агротехника лекарственных растений, подлежащих пересадке, разрабатывается в ВИЛР, а также на его экспериментальных станциях, частично в ботанических садах академии наук (АН), университетов и высших учебных заведений. В этой области велика заслуга VILR и его опытных станций, которые разработали агротехнические правила выращивания нескольких импортных тропических и субтропических лекарственных растений в климате бывшего Союза. В хозяйствах нашей страны, расположенных в разных регионах (зонах), выращиваются следующие лекарственные растения: хна, куст коки, виды алоэ, ортосифон, дихроа, большая Келла, виды Сано (Кассия), мексиканская банхидевона, виды каланхоэ, Мимоза пугливая, пассифлора темно-красная, виды раувольфии, катарантус розовый (полынь), Стефания круглолистная, виды эвкалипта, фрагментарный виноград и т. д.

Лекарственные растения, выращиваемые на орошаемых полях, сильно отличаются от дикорастущих лекарственных растений, а это означает, что выращиваемый лекарственный травяной продукт не будет содержать смеси чужеродных растений. Лекарственные растения, выращенные по правилам агротехники, будут урожайными и богатыми биологически активными веществами.

Путем отбора высокоурожайных сортов лекарственных растений, их скрещивания или получения полиплоидных (повышенное число хромосом) сортов можно повысить урожайность высаживаемых лекарственных растений и количество содержащихся в них биологически активных химических соединений.

По причинам, упомянутым выше, выращивание некоторых лекарственных растений и приготовление их продуктов обходится экономически дешевле, чем сбор дикорастущих лекарственных растений. В Узбекистане лекарственные растения в основном высаживают в хозяйствах, подведомственных министерству сельского и водного хозяйства, расположенных в различных почвенно-климатических зонах.

Впервые в Республике Узбекистан в 1973 году в хозяйствах Бостанлыкского района Ташкентской области начали высаживать лекарственные растения. Позже (в 1978 году) в Поповском районе Наманганской области было организовано хозяйство по выращиванию лекарственных растений под названием Ибн Сина. На полях этой фермы выращивали мяту перечную, мармарак лекарственный (маврак), гвоздику лекарственную, наматак, полынь горькую (Эрман), виноград рассеченный, дуб мелкоцветковый и другие растения. Собранная с них продукция была отправлена для снабжения аптек Узбекистана, а также на Шимкентский химико-фармацевтический завод и другие предприятия.

В настоящее время специализированные хозяйства по выращиванию лекарственных растений созданы в Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях.

При производственных объединениях "Фармация" почти во всех регионах нашей республики организованы площадки по выращиванию лекарственных растений, на которых выращивают соответствующие растения по запросу областных аптек.

В настоящее время на полях специализированного хозяйства имени Ахунбобоева, специализирующегося на лекарственных растениях, в средне-Чирчикском районе Ташкентской области выращивают перец мята перечная, мармарак лекарственный (маврак), тыртокгул лекарственный, ромашка лекарственная, итузум пятилопастный-аслонхвост, пол-пола, наматак и другие лекарственные растения.

Бывший старший научный сотрудник Ташкентского Ботанического сада АН Республики Узбекистан к. Н. Ходжаев, затем заведующий лабораторией культивирования и акклиматизации лекарственных растений того же сада старший научный сотрудник Ю. Н. М. Мурдахоев совместно с научными сотрудниками кафедр фармакогнозии и ботаники Ташкентского фармацевтического института добились выращивания в климате города Ташкента 67 видов лекарственных растений, представленных в братских республиках и других регионах мира. По их мнению, выше находятся гвоздика, перечная мята, мармарак лекарственный (маврак), валериана лекарственная, фенхель лекарственный (укроп аптечный), ромашка лекарственная, андиз черный, аджгон (зираи Карм), укроп обыкновенный, наматак виды, аморфа кустарниковая, ангишвонник красный, эризимум раскидистый, виды конопли, Кавказский ямс, Маньчжурия аралия, горный джумрут, виды Сано (Кассия), патриния, яйцекладущая, пятилопастная львинохвостая, лекарственная зангвизорба, полукустарник секуринега, виды мангольда, виды ежевики, Белладонна, мексиканская бангидевона, пол-пола, фрагментарный ИТ-виноград, можно выращивать Бузину гангрону и другие лекарственные растения.

В настоящее время запасы лекарственных растений, растущих естественным путем, сокращаются из-за воздействия человека. Чтобы восполнить это и удовлетворить потребности нашего народа, целесообразно будет увеличить количество видов лекарственных растений и выращивать их в орошаемых регионах с учетом почвенно-климатических условий Узбекистана. В целях обеспечения фармацевтической промышленности лекарственным растительным сырьем в Узбекистане в ближайшие годы было бы целесообразно создать и увеличить количество фермерских и специализированных хозяйств, выращивающих лекарственные растения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Каримов В., Шомахмудов А. Народная медицина и современная наука целебные растения, используемые в медицине. - Ташкент, 1993.
2. Курсанова. I. чемдругие. Ботаника Том 2-Ташкент, 1963.
3. Мустафаев.S.M. Ботаника-Ташкент, 2002.
4. Набиев М. Ботанический атлас-словарь. - Ташкент, 1969.
5. Набиев М. Лечебниедаричаткала-Ташкент, 2004.
6. Арипов.Р.Он Халилов.N.X. Растениеводство –Ташкент, 2007.
7. Пратов.Он`.П, Набиев.М.М. Современный Узбекистан высоких растений
- Ташкент, 2007.
8. Yusupova, Z. A., & Baratjon ogli, S. F. (2022). LABGULDOSHLAR OILASI VAKILLARINING HAYOTIY SHAKLLARI, MORFOLOGIYASI VA TARQALISHI. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(24), 472-479.
9. Yusupova, Z. A., & Baratjon o'g'li, S. F. (2022). LAMIACEAE OILASINING EFIR MOYIGA BOY BO'LGAN BAZI TURLARINING MORFOLOGIYASI. Scientific Impulse, 1(2), 692-695.
10. Yusupova, Z. A., & Baratjon o'g'li, S. F. (2022). BIOECOLOGICAL PROPERTIES OF MEDICINAL SPECIES OF THE MINT FAMILY (LAMIACEAE). Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 10(11), 183-190.
11. Yusupova, Z. A., & Baratjon ogli, S. F. (2022). NATURAL MEDICINAL HERBS OF THE LAMIACEAE FAMILY AND THEIR MEDICAL PROPERTIES. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 2(13), 64-68.
12. Yusupova, Z. A., & Baratjon ogli, S. F. (2023). LIFE FORMS, MORPHOLOGY AND DISTRIBUTION OF REPRESENTATIVES OF LAMIACEAE FAMILY. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(1), 288-295.
13. Baratjon o'g'li, S. F. (2022). SPECIES OF THE LAMIACEAE FAMILY WITH SPICE PROPERTIES. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 10(11), 85-89.
14. Baratjon o'g'li, S. F. (2022). ПРИРОДНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE И ИХ ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА. Scientific Impulse, 1(5), 1048-1055.
15. Yusupova, Z. A., & Baratjon ogli, S. F. (2023). ESSENTIAL OIL PRESERVATIVE CONTAINING TIMOL REPRESENTATIVES OF THE LAMIACEAE FAMILY. SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 1(6), 104-108.

16. Yusupova, Z. A., & Baratjon ogli, S. F. (2023). LIFE FORMS, MORPHOLOGY AND DISTRIBUTION OF REPRESENTATIVES OF LAMIACEAE FAMILY. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(1), 288-295.

17. Baratjon ogli, S. F. (2023). Morphology, Chemical Composition and Medical Use of Ocimum Plant. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences, 13, 5-8.

18. Yusupova, Z. A., Baratjon ogli, S. F., & Abduqunduzovna, M. Z. (2023). Medicinal Plants Growing in Our Republic Medicinal Properties. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 15, 5-7.